

**AXLOQIY KONTENTLAR VOSITASIDA BOSHLANG‘ICH SINIF
O‘QUVCHILARINING MILLATLARARO MULOQOT
KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI**

Sanaqulova Sarviniso Xamraqulovna

Qori niyoziy nomidagi TPMI katta ilmiy xodimi

***Annotatsiya.** Millatlararo muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish bugungi globallashtirish davrida yosh avlod tarbiyasining eng muhim ijtimoiy-pedagogik vazifalaridan biridir. Chunki insoniyat taraqqiyoti shuni ko‘rsatadiki, turli millatlar va madaniyatlar vakillari o‘rtasida totuvlik, do‘stlik, bag‘rikenglik va hamkorlik mavjud bo‘lmasa, barqaror taraqqiyot ta‘minlanmaydi. Shu bois ta‘lim tizimida, ayniqsa boshlang‘ich ta‘lim bosqichida bolalarda millatlararo muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida e‘tibor berish zarur.*

***Kalit so‘zlar:** milliy kontentlar, tarbiya, axloq, totuvlik, urf-odat.*

***Abstract.** The formation of interethnic communication skills is one of the most important socio-pedagogical tasks of educating the younger generation in today's era of globalization. Because the development of humanity shows that without harmony, friendship, tolerance and cooperation between representatives of different nations and cultures, sustainable development cannot be ensured. Therefore, it is necessary to pay special attention to the formation of interethnic communication skills in children in the education system, especially at the primary education stage.*

***Keywords:** national content, education, morality, harmony, traditions.*

Boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalar ijtimoiy ong va axloqiy qarashlarning shakllanish bosqichida bo‘lgani uchun, ular uchun ta‘sirchan vositalardan biri – axloqiy kontentlar hisoblanadi. Ertak, hikoya, maqol, she‘r, qo‘shiq, multfilm, teatr ko‘rish, xalqona marosimlar va milliy urf-odatlar bolalarda nafaqat axloqiy qarashlarni, balki millatlararo totuvlik va do‘stlik ruhini ham tarbiyalaydi.

Axloqiy kontentlarning mazmuni quyidagi jihatlar bilan belgilanadi: 1) umuminsoniy qadriyatlar: adolat, mehr-shafqat, ezgulik, bag‘rikenglik; 2) milliy qadriyatlar: o‘z xalqining tarixi, urf-odatlari, ma‘naviy merosini hurmat qilish; 3) madaniyatlararo qadriyatlar: boshqa millat va elatlar madaniyatiga hurmat bilan qarash.

Pedagogik jarayonda axloqiy kontentlarning mazmunini aniqlashda quyidagilarga e‘tibor beriladi: yosh xususiyatlariga mosligi; tushunarli va ta‘sirchan bo‘lishi; muloqot va hamkorlikni rag‘batlantirishi. Jumladan, xalq ertaklari orqali bolalarda “yaxshilik” va “yomonlik” tushunchalari shakllansa, maqol-matal orqali “birlik”, “do‘stlik”, “hamjihatlik” qadriyatlari singdiriladi.

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinflarda axloqiy kontentlar asosida o‘tkazilgan darslar va sinfdan tashqari tadbirlar o‘quvchilarda quyidagi natijalarni beradi: do‘stona muloqot qilishga tayyorlik; boshqa millat vakillariga hurmat bilan

qarash; bag‘rikenglik va hamjihatlik ko‘nikmalarining rivojlanishi; empatiya va muloqot madaniyatining shakllanishi.

UNESCO tomonidan ilgari surilgan “Global Citizenship Education” dasturida madaniyatlararo muloqot va tolerantlik asosiy kompetensiyalar sifatida belgilangan. Shu nuqtai nazardan, axloqiy kontentlar orqali bolalarga global qadriyatlar singdirilishi xalqaro tajribaga uyg‘un keladi. Jumladan, Finlyandiya maktablarida ertak va hikoyalar turli madaniyatlarni tanishtirish vositasi sifatida qo‘llanilsa, Buyuk Britaniyada “Respect for All” dasturi doirasida bolalar turli millat qo‘shiqlari va o‘yinlarini o‘rganadilar.

Boshlang‘ich ta’lim jarayonida millatlararo muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish o‘quvchilarning ijtimoiy-axloqiy tarbiyasida muhim o‘rin tutadi. Bu jarayonda axloqiy kontentlar asosiy tarbiyaviy vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ularning didaktik imkoniyatlari nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko‘nikmalarni ham shakllantiradi. Shu bois axloqiy kontentlardan foydalanishda ta’limiy shakl, metod va vositalarni uyg‘un qo‘llash muhim ahamiyatga ega.

Ta’limiy shakl pedagogik jarayonning tashkiliy modeli sifatida qaraladi. U o‘quvchilarning faoliyatini yo‘naltiradi, ularda millatlararo muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun sharoit yaratadi.

Dars shaklida o‘qituvchi ertak yoki hikoya o‘qib berib, bolalar bilan suhbat tashkil etadi. Jumladan, “Zumrad va Qimmat” ertagi asosida halollik va mehnatsevarlik qadriyatlari muhokama qilinadi. Bu jarayon o‘quvchilarda do‘stlik va adolat haqida tasavvurlarni shakllantiradi.

Sinfdan tashqari mashg‘ulotlar - “Do‘stlik haftaligi”, “Madaniyatlar festivali” - o‘quvchilarda nafaqat bilim, balki boshqa millat vakillariga hurmat bilan qarash odatini ham rivojlantiradi.

Oila – maktab – mahalla hamkorligi orqali milliy va diniy bayramlarda bolalarning faol ishtiroki ta’minlanadi, bu esa millatlararo birdamlikni amalda o‘rgatadi.

Metod - bu ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan usul bo‘lib, o‘quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb etadi. Pedagog olimlar R.G.Safarova, B.Adizovlarning fikricha, samarali metodlar bolaning faol ishtirokini ta’minlaganida bilim va ko‘nikmalar chuqurroq shakllanadi.

Suhbat va muhokama metodi: ertakdan so‘ng savol-javob asosida qahramonlarning axloqiy fazilatlarini muhokama qilinadi. Bu bolalarda tushunish va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Rolli o‘yin metodi: bolalar ertak qahramonlarini sahnalashtirib, o‘zaro hamkorlik va empatiya ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Masalan, “Alpomish” ertagidan epizod sahnalashtirish do‘stlik va jasoratni amalda o‘rgatadi.

Bahs-munozara metodi: “Birlik kuchmi yoki yolg‘izlikmi?” mavzusida munozara o‘tkazilib, bolalar qarama-qarshi fikrlarni hurmat qilishni o‘rganadilar.

Ijodiy topshiriqlar: bolalar bag‘rikenglik mavzusida rasm chizish yoki she‘r yozish orqali millatlararo muloqot mazmunini o‘z tasavvurlarida ifodalaydilar.

Vosita – bu ta’lim mazmunini yetkazuvchi moddiy va ma’naviy manba. Axloqiy kontent vositalari bolaning hissiy-idrokiy rivojiga bevosita ta’sir qiladi.

Xalq og‘zaki ijodi: maqol va matallarni o‘qituvchi darslarda izohlatadi. Masalan, “Birlik – kuch” maqoli jamoaviy hamkorlikni o‘rgatadi.

Multimedia vositalari: “Kung Fu Panda” kabi multfilmlarni ko‘rgach, o‘quvchilar qahramonlarning bir-biriga yordam berishi haqida suhbatlashadilar.

Estetik vositalar: qo‘shiq kuylash yoki she‘r o‘qish orqali bolalar totuvlikni his etadilar. “Do‘stlik qo‘shig‘i”ni birgalikda kuylash sinfda birdamlik kayfiyatini kuchaytiradi.

Urf-odat va bayramlar: Navro‘z tadbirida turli millatlarning taomlari, kiyimlari, qo‘shiqlari taqdim etilib, bolalarda madaniyatlararo hurmat rivojlantiriladi.

Nazariy va amaliy tahlillarimiz shuni ko‘rsatadiki, axloqiy kontentlar vositasida millatlararo muloqotni rivojlantirishda ta’limiy shakl – metod – vosita o‘zaro bog‘liq va uyg‘un tizim sifatida amalga oshirilganda, natija samarali bo‘ladi. Nazariya ularning mohiyatini asoslab bersa, amaliyot - bevosita hayotiy misollar orqali bolalar ongiga ta’sir ko‘rsatadi. Shu tarzda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida millatlararo do‘stlik, bag‘rikenglik va hamjihatlik qadriyatlarini barqaror shakllanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining millatlararo muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish texnologiyalarini tatbiq etish ta’lim jarayonida axloqiy kontentlarni samarali qo‘llashning amaliy bosqichidir.

1. An’anaviy-pedagogik texnologiyalar. An’anaviy yondashuvda ertak, hikoya, maqol va she‘rlar orqali millatlararo muloqot ko‘nikmalari tarbiyalanadi. Suhbat texnologiyasi: ertak o‘qilgach, “kim haq, kim nohaq?” kabi savollar orqali bolalarda tahlil qilish ko‘nikmasi shakllanadi. Savol-javob texnologiyasi: o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida dialog orqali boshqa millat qadriyatlarini tushuntiriladi. Taqqoslash texnologiyasi: o‘zbek va boshqa xalqlarning ertaklari qiyoslanib, umumiy qadriyatlar ajratib ko‘rsatiladi. Jumladan, “Zumrad va Qimmat” ertagi bilan rus xalq ertagi “Bo‘riboy va Olmaxon” taqqoslanib, har ikkisi ham do‘stlik va halollikka urg‘u berishi aniqlanadi.

2. Interfaol ta’lim texnologiyalari. Interfaol metodlar o‘quvchini faol ishtirokchi sifatida jalb qiladi. Rolli o‘yin orqali o‘quvchilar ertak qahramonlari rolini ijro etib, empatiya va bag‘rikenglikni rivojlantiradilar. Case-study (muammoli vaziyat)da “Ikki bola bir xil o‘yinchoqni xohlasa, nima qilish kerak?” kabi vaziyat muhokama qilinadi. Bu orqali tinch yechim topish ko‘nikmasi rivojlanadi. Aqliy

hujum: “Millatlararo do‘stlikni qanday mustahkamlash mumkin?” savoliga guruh bo‘lib g‘oyalar ishlab chiqiladi. Klaster texnologiyasi: “Do‘stlik” atrofida tushunchalar klasteri tuziladi. Jumladan, sinfda “Kuch - birlikda” mavzusida rolli o‘yin tashkil etilib, o‘quvchilar umumiy maqsadga birgalikda erishish jarayonini his qiladilar.

3. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT). Raqamli texnologiyalar axloqiy kontentlarni zamonaviy shaklda taqdim etish imkonini beradi. Multimedia vositalari: milliy va xorijiy multfilmlar orqali do‘stlik va totuvlik qadriyatlarini o‘rgatiladi. Onlayn taqdimotlar: o‘quvchilar turli millatlarning bayramlari haqida slayd tayyorlab sinfda namoyish etadilar. Video loyihalar: o‘quvchilar kichik guruh bo‘lib, “Do‘stlik haqida mening qarashim” mavzusida videorolik tayyorlaydi. Jumladan, “Kung Fu Panda” multfilmidan do‘stlik va yordam mavzusida qisqa parcha ko‘rilib, suhbat uyushtiriladi.

4. Integrativ texnologiyalar. Fanlararo integratsiya millatlararo muloqot ko‘nikmalarini yanada samarali rivojlantiradi. O‘qish savodxonligi va tasviriy san’at integratsiyasi: ertak asosida rasm chizish orqali do‘stlik g‘oyasi mustahkamlanadi. Musiqa va tarbiya fanlari integratsiyasi: turli xalqlarning qo‘shiqlari kuylanib, umumiy qadriyatlar muhokama qilinadi. Tarix va madaniyat integratsiyasi: milliy bayramlarning kelib chiqishi tushuntirilib, boshqa xalqlar bayramlari bilan qiyoslanadi. Amaliy misol: Navro‘z bayrami va boshqa millatlarning bahoriy bayramlari haqida dars o‘tkazilib, o‘quvchilar chizgan rasmlari orqali taassurot bildiradilar.

5. Ijtimoiy hamkorlik texnologiyalari. Millatlararo muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishda oila, maktab va mahalla hamkorligi muhim o‘rin tutadi. Ota-onalar ishtirokidagi tadbirlar: “Millatlararo do‘stlik kuni”ni nishonlash. Mahalla tadbirlari: milliy taomlar ko‘rgazmasi, xalq o‘yinlari tashkil etish. Ko‘ngillilar klubi: o‘quvchilar turli madaniyatga oid minitoplilar tayyorlab, do‘stlariga taqdim etadilar. Jumladan, mahallada “Do‘stlik bayrami” o‘tkazilib, o‘quvchilar turli millatlarga oid raqs va qo‘shiqlarni ijro etadi.

Axloqiy kontentlar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida millatlararo muloqotni rivojlantirish texnologiyalarini tatbiq etish quyidagi xulosalarni beradi: an’anaviy-pedagogik texnologiyalar nazariy bilimlarni mustahkamlaydi. Interfaol texnologiyalar empatiya va muloqot madaniyatini rivojlantiradi. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar jarayonni zamonaviy va ta’sirchan qiladi. Integrativ texnologiyalar fanlararo uyg‘unlikni ta’minlaydi. Ijtimoiy hamkorlik texnologiyalari milliy va umuminsoniy qadriyatlarni birlashtiradi. Natijada, o‘quvchilar do‘stlik, bag‘rikenglik, hamjihatlik va totuvlik qadriyatlarini nafaqat nazariy, balki amaliy faoliyat orqali ham o‘zlashtiradilar.

Axloqiy kontentlar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida millatlararo muloqotni rivojlantirish bosqichlari va metodlar xaritasi

Bosqich	Maqsad	Asosiy metod	Axloqiy kontent	Kutilgan natija
1.Motivatsiya	Qiziqish uyg‘otish	Aqliy hujum, klaster	Multfilm/qo‘shiq parchalari	Mavzuga emotsional kirish
2.Tushuntirish	Qadriyat mazmu-nini anglash	Suhbat, muhokama	Ertak/hikoya, maqol	“Do‘stlik–adolat–hamjihatlik” tushunchalarini ochish
3.Amaliyot	Ko‘nikmani mashq qildirish	Rolli o‘yin, sahna, case	Teatr ko‘rinishlari	Hamkorlik, empatiya, murosa
4.Qo‘llash	Madaniyatlararo taqdim	Loyiha, prezentatsiya	Urf-odat, bayram	Boshqa madaniyatni hurmat bilan tanishtirish
5.Refleksiya	Ichki nazorat va o‘shish	“Men xulosam”, kundalik	She‘r/rasm, qo‘shiq	Qadriyatlar shaxsiylashtiriladi

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining millatlararo muloqot ko‘nikmalarini axloqiy kontentlar vositasida rivojlantirish samarali bo‘lishi uchun bir qator pedagogik shart-sharoitlar ta‘minlanishi zarur.

Avvalo, mazmuniy shart-sharoitlarda o‘quv dasturiga millatlararo totuvlik, bag‘rikenglik va insoniy qadriyatlarni targ‘ib qiluvchi axloqiy kontentlarni kiritish, o‘quvchilarning yoshiga mos ertak, hikoya, maqol va rivoyatlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Didaktik shart-sharoit sifatida esa dars jarayonida interfaol metodlar - rolli o‘yin, munozara, “axloqiy interv‘yu”, “maqollar zanjiri” kabi usullardan foydalanish, o‘qituvchilarning metodik qo‘llanmalar bilan ta‘minlanishi hamda o‘quvchilarning faol sub‘ekt sifatida jalb etilishi ta‘minlanadi.

Psixologik shart-sharoitlarda sinfda do‘stona, ijobiy emotsional muhit yaratish, o‘quvchilarda empatiya, hamdardlik va boshqalar hissiyotini anglash malakasini rivojlantirish muhimdir. Bu esa bolalarda erkin fikr bildirish, hurmat asosida muloqot qilish va o‘zini xavfsiz his etish imkonini beradi.

Ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlarda esa “oila – maktab – mahalla” hamkorligini kuchaytirish, turli millatlar madaniyatini aks ettiruvchi tadbirlar

o‘tkazish, kutubxona, teatr, muzey kabi ijtimoiy-madaniy muassasalar bilan hamkorlik qilish orqali o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish mumkin.

Bundan tashqari, texnologik shart-sharoitlar ham muhim o‘rin tutadi: axloqiy kontentlarni multimedia vositalari, animatsiya, elektron darslik va interaktiv o‘yinlar orqali o‘rganish, ijodiy loyihalarni (plakat, rasm, sahna ko‘rinishi) raqamli muhitda namoyish etish o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi.

Axloqiy kontentlar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining millatlararo muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishda oila–maktab–mahalla hamkorligi: **oilada** – qadriyatlarning dastlabki shakllanishi, **maktabda** – nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalar mustahkamlanishi, **mahallada** – hayotiy tajriba orqali qo‘llanilishi bilan uyg‘un tizim hosil qiladi. Natijada, bola millatlararo do‘stlik, bag‘rikenglik, hurmat va hamkorlikni nafaqat darsda, balki oilada va jamiyatda ham amalda his qiladi va bu uning ijtimoiy shaxs sifatida kamol topishini ta’minlaydi.

Millatlararo muloqot – ko‘p qirrali (kognitiv, emotsional, kommunikativ, axloqiy) kompetensiya bo‘lgani uchun uning barcha tarkibiy qismlarini qamrab oluvchi **konseptual model** kerak. Ilmiy adabiyotlarda millatlararo tarbiya bo‘yicha umumiy tavsiyalar bor, ammo **boshlang‘ich ta’limga, axloqiy kontentlarga mos maxsus model** yetishmaydi. Shu sababdan axloqiy kontentlar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining millatlararo muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli yaratildi (1-rasmga qarang)

Axloqiy kontentlar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining millatlararo muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli – bu ta’limiy va tarbiyaviy faoliyatning bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan tizimli ko‘rinishi bo‘lib, unda maqsad, mazmun, metodlar, shakl va natijalar izchil bog‘langan holda namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xodjayarova S.A. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kommunikativ muloqot madaniyatini shakllantirishni rivojlantirish texnologiyalari // PEDAGOGS jurnali. – 2023. – №47(1). – B. 92–95.
2. Ne‘matullayeva M.G. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kross-kultural kommunikativlikni rivojlantirishda metodlardan samarali foydalanish // Obrazovanie, nauka i innovatsion idei v mire. – 2024.
3. Gafurova N.R. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ko‘p madaniyatli ta’limning mohiyati, mazmuni va bag‘rikenglik shakllari // O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar jurnali. – 2022.